

SINOSSI

Titolo	Alterazioni olfattive e complicanze del diabete di tipo 2
Promotore	Multimedica
Sperimentatore Principale	Francesco Mozzanica, Livio Luzi
Razionale	<ul style="list-style-type: none"> I disturbi dell'olfatto (DO) sono molto frequenti nella popolazione. Nei soggetti con età superiori ai 65 anni, per esempio, la prevalenza del DO è superiore al 60%, mentre nella popolazione generale più giovane un qualche grado di alterazione olfattiva è presente nel 18% dei casi. Molte sono le patologie che possono determinare DO e sembra che anche il diabete di tipo 2 (T2D) possa svolgere un qualche ruolo. È stato ipotizzato che nei pazienti con T2D le complicanze del diabete e i DO condividano gli stessi meccanismi patogenetici ma ci sono poche evidenze in merito in letteratura e i lavori fin qui prodotti riportano spesso dati contraddittori.
Obiettivi <i>Principali</i> <i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> Valutare la prevalenza e le caratteristiche dei DO in un gruppo di pazienti con T2D e confrontarla con quella di un gruppo di controllo composto da soggetti comparabili per sesso ed età, ma non affetti da T2D. Valutare l'associazione tra le caratteristiche cliniche, la presenza di complicanze del diabete e di DO nel gruppo di pazienti con T2D. Valutare il ruolo del DO come biomarker delle complicanze del diabete.
Disegno dello studio	Retrospettivo e prospettico osservazionale monocentrico - <u>multicentrico</u> basato su standard of care
Durata dello studio	3 - <u>2</u> anni
Numerosità campionaria	208 pazienti con T2D, 78 controlli sani
Popolazione <i>Criteri di inclusione</i> <i>Criteri di esclusione</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diagnosi di T2D, diabete da almeno 5 anni, età compresa tra 18 e 64 anni, Validi sia per i pazienti con T2D che per i controlli sani. Storia di patologie che possano aver influenzato le abilità olfattive (traumi cranici, poliposi nasosinusale, rinopatie croniche, infezione da Covid-19, tumori del distretto cervico-faciale), pregressa

	<p>chirurgia nasale, utilizzo di farmaci capaci di influenzare la mucosa nasale (antistaminici, cortisonici locali), patologie della motilità ciliare, pregressa radioterapia a livello del capo, storia di alcolismo e di abuso di sostanze, patologie ansioso-depressive, patologie sistemiche severe.</p>
Trattamenti in studio	<p>Non previsti Verranno raccolti i dati dei pazienti con T2D afferenti al Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche IRCCS MultiMedica <u>e al Dipartimento di Endocrinologia, Ospedale di Sondrio ASST della Valtellina e dell'Alto Lario</u>. I parametri olfattivi del gruppo di controllo saranno estrapolati da coloro che verranno sottoposti a valutazione olfattiva presso il Dipartimento di Otorinolaringoiatria per ragioni diverse dal diabete.</p>
<p>Endpoint <i>Primario</i></p> <p><i>Secondari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare che i DO hanno una prevalenza maggiore nei pazienti con T2D rispetto a un gruppo di controllo composto da soggetti comparabili per età e sesso ma non affetti da T2D. • Valutare l'associazione tra la presenza di complicanze del diabete e la presenza di DO all'interno del gruppo di pazienti con T2D.
Analisi Statistica	<p>Il confronto tra la prevalenza e le caratteristiche del DO tra il gruppo T2D e quello di controllo verrà eseguito con il test di Mann-Whitney per le variabili continue e quello di Fisher per le variabili categoriali o con i corrispettivi test parametrici (a seconda delle caratteristiche della distribuzione campionaria). L'associazione tra le caratteristiche cliniche, la presenza di complicanze del diabete e di DO verrà valutata con l'analisi di regressione.</p>
Calcolo della numerosità campionaria	<p>Il calcolo della numerosità campionaria è stato effettuato basandosi sui dati presenti in letteratura. Assumendo che i DO hanno una prevalenza del 18% nella popolazione generale e del 47.4% nei pazienti con T2D, una numerosità campionaria di 78 pazienti e 78 controlli raggiunge l'80% di potenza e un livello di significatività (alfa) del 5% per determinare una differenza di 29.4 punti percentuali tra i due gruppi utilizzando lo Z test a due code. Per quanto riguarda, invece, il confronto tra la prevalenza di DO nei pazienti con T2D a seconda della presenza o meno di complicanze del diabete, assumendo che la presenza di complicanze del diabete incrementi il rischio di sviluppare DO con un odds ratio di 2.2, una numerosità campionaria</p>

	<p>di 104 pazienti con T2D senza complicanze del diabete e di 104 pazienti con T2D con complicanze del diabete raggiunge l'80% di potenza e un livello di significatività (alfa) del 5% utilizzando lo Z test a due code.</p>
--	---